

BARBANTE

Revista Literária

ISSN 2238 -1414 – 13 anos

Volume XIII – Núm. 141 – 18 de janeiro de 2026

Imagem: John Massey Wright

ARTIGOS

**ZOOLOGIA CULTURAL DA EPIFANIA: BREVES CONSIDERAÇÕES
SOBRE A PRESENÇA SIMBÓLICA E MATERIAL DE ANIMAIS NAS
FOLIAS DE REIS DO BRASIL**

Elidiomar Ribeiro Da-Silva

PÁGINA 04

ZOOLOGIA CULTURAL DA EPIFANIA: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRESENÇA SIMBÓLICA E MATERIAL DE ANIMAIS NAS FOLIAS DE REIS DO BRASIL

Elidiomar Ribeiro Da-Silva¹

Resumo – As Folias de Reis constituem um patrimônio imaterial brasileiro onde a interação humano-animal transcende o biológico. Este artigo investiga o “bestiário” dessas festividades através da zoologia cultural. Os resultados indicam que a fauna opera em três eixos: logístico (cavalos), hagiográfico (pomba) e performático (boi). Observa-se que, no Rio de Janeiro, a urbanização suprimiu a presença equina, enquanto no Nordeste, o Auto do Boi assume o protagonismo rítmico e dramático do Reisado.

Palavras-chave: cultura popular; etnozootologia; patrimônio imaterial; reisado; ritualística.

Abstract – CULTURAL ZOOLOGY OF THE EPIPHANY: BRIEF CONSIDERATIONS ON THE SYMBOLIC AND MATERIAL PRESENCE OF ANIMALS IN BRAZILIAN FOLIAS DE REIS. The “Folias de Reis” represent a Brazilian intangible heritage where human-animal interaction transcends the biological realm. This article investigates the “bestiary” of these festivities through Cultural Zoology. Results indicate that fauna operates on three axes: logistical (horses), hagiographical (dove), and performative (ox). It is observed that in Rio de Janeiro, urbanization has suppressed the equine presence, while in the Northeast, the “Auto do Boi” assumes the rhythmic and dramatic leadership of the “Reisado”.

Keywords: cattle symbolism; ethnozootology; folk traditions; intangible heritage; performance.

Resumen – ZOOLOGÍA CULTURAL DE LA EPIFANÍA: BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LA PRESENCIA SIMBÓLICA Y MATERIAL DE ANIMALES EN LAS FOLIAS DE REIS DE BRASIL. Las “Folias de Reis” constituyen un patrimonio inmaterial brasileño donde la interacción humano-animal trasciende lo biológico. Este artículo investiga el “bestiario” de estas festividades a través de la Zoología Cultural. Los resultados indican que la fauna opera en tres ejes: logístico (caballos), hagiográfico (paloma) y performativo (buey). Se observa que, en Río de Janeiro, la urbanización suprimió la presencia equina, mientras que en el Nordeste, el “Auto do Boi” asume el protagonismo rítmico y dramático del “Reisado”.

Palabras clave: cultura folclórica; etnozootología; patrimonio inmaterial; simbolismo bovino; tradición popular.

INTRODUÇÃO

Dentre outras atribuições, a zoologia cultural a presença de animais no imaginário humano e em suas produções culturais (*cf.* DA-SILVA; COELHO, 2016). No Brasil, as festividades populares são repositórios ricos de interações humano-animal que transcendem o uso biológico, adentrando o campo simbólico. A Folia de Reis, que celebra a jornada dos Reis Magos ao encontro do Menino Jesus, é um exemplo contundente dessa intersecção e finaliza o chamado Ciclo do Natal.

Embora existam amplos estudos musicológicos e teológicos sobre as folias, a dimensão zoológica tende frequentemente a ser tratada de forma periférica. O problema de pesquisa reside na lacuna de sistematização sobre como a fauna (real ou imaginária) estrutura a performance e a narrativa da folia e este artigo objetiva inventariar os animais presentes nas Folias de Reis brasileiras, analisando seus papéis funcionais e simbólicos de acordo com o espaço geográfico e social.

¹ Doutor em Ciências Biológicas (Zoologia) pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Professor e pesquisador dos cursos de graduação em Ciências Biológicas do Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. E-mail: elidiomar.silva@unirio.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5241943666178242>.

METODOLOGIA

Utilizou-se o método de revisão integrativa, analisando de modo não exaustivo obras fundamentais de Câmara Cascudo (1954), Marlyse Meyer e Thereza Lopes (1980) e Carlos Rodrigues Brandão (1981). A análise documental focou na distinção entre a folia rural e a urbana, além da intersecção entre o Reisado e o Bumbameu-boi no Nordeste brasileiro.

Trata-se, assim, de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, fundamentada em revisão bibliográfica incluindo obras clássicas de folclore (Cascudo, 1954; Brandão, 1981) e artigos científicos contemporâneos indexados. Foram também analisados documentalmente registros visuais de grupos, dentro de uma perspectiva de abordagem etnozoológica, mediante a classificação dos animais citados de acordo com sua função na festividade (logística, hagiografia, estética/mascote).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Síntese do bestiário simbólico

A análise revelou um catálogo faunístico diversificado, que varia conforme a região, mas mantém um núcleo simbólico comum. Os dados foram organizados na Tabela 1 para melhor visualização.

Tabela 1. Alguns bichos das Folias de Reis – um bestiário simbólico e subjetivo.

Animal	Função Principal	Regionalidade	Contexto cultural
Cavalo (<i>Equus ferus caballus</i> Linnaeus, 1758 - Equidae)	Logística / Ritual	Nacional (forte no Sudeste/Centro-Oeste)	Meio de transporte dos foliões e montaria do “Embaixador”.
Camelo (<i>Camelus</i> sp. - Camelidae)	Simbólica / Bíblica	Nordeste / Sudeste	Mencionado nos cânticos como montaria tradicionalmente atribuída pela iconografia cristã aos Reis Magos (cf. PASSARELLI, 2006).
Pomba (<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789 - Columbidae)	Hagiográfica	Nacional	Representação do Divino Espírito Santo no topo da bandeira.
Boi (<i>Bos taurus</i> Linnaeus, 1758 - Bovidae)	Cenográfica	Nordeste (Reisado)	Personagem ativo nas danças, fundindo-se com o Bumba-meu-boi.
Cordeiro (<i>Ovis aries</i> Linnaeus, 1758 - Bovidae)	Simbólica	Nacional	Associado à pureza de Jesus e ao sacrifício.

A desterritorialização do cavalo no Rio de Janeiro

Nas folias rurais de Minas Gerais e Goiás, o cavalo não é apenas transporte; ele é um demarcador de status e sacralidade. O “giro” da folia, muitas vezes percorrendo quilômetros, depende da resistência equina.

Em certas tradições, a montaria do mestre da folia recebe adornos específicos, sinalizando o respeito ao animal que “carrega a bandeira”.

Diferentemente de tal suporte logístico sagrado para o “giro” (cf. BRANDÃO, 1981), na cidade do Rio de Janeiro a presença equina é drasticamente reduzida ou inexistente. Segundo Meyer e Lopes (1980), os grupos cariocas se adaptaram à malha urbana. O deslocamento, outrora feito a cavalo em áreas rurais fluminenses, passou a ser realizado a pé ou via transportes coletivos (ônibus e trens), alterando a estética do cortejo. O cavalo permanece apenas na retórica dos versos ou em adornos residuais, evidenciando como a urbanização molda a zoologia cultural local.

Fauna bíblica vs. fauna doméstica local

Observa-se aqui um processo de aclimatação simbólica. Enquanto o camelo é uma figura exótica preservada pela tradição oral e literária, animais da fauna local ou doméstica são integrados aos versos improvisados, aproximando o sagrado do cotidiano do folião. Tendo circulado do sacrifício à estrebaria, o cordeiro aparece tanto na acepção teológica (*Agnus Dei*, o cordeiro de Deus) quanto na descrição do cenário da Natividade, reforçando o caráter pastoril da festa. A ambiguidade do animal real (o carneiro que estaria no estábulo) e o animal simbólico (Jesus como o sacrifício) é típica da poesia popular, que funde o cenário físico com o plano espiritual. Como representação visual e simbólica, o cordeiro aparece também nas bandeiras da Folia, que é o objeto mais sagrado do grupo, muitas vezes aos pés dos Reis Magos. Também a pomba, representação do Espírito Santo, é bastante presente nas bandeiras.

A centralidade performática do boi no Nordeste

No contexto nordestino, a folia (frequentemente denominada Reisado) apresenta uma simbiose única com o complexo do boi (Figura 1). Enquanto no Sudeste o foco é o cortejo devocional, no Nordeste, o Auto do Boi frequentemente “rouba a cena”, tornando-se o ápice da festividade. Cascudo (1954) e autores contemporâneos, como Oswald Barroso (2008), destacam que a figura do Boi – com sua morte e ressurreição dramática – atua como o ponto alto da performance, eclipsando por vezes a narrativa bíblica dos magos. Essa centralidade bovina reflete a importância histórica da pecuária na economia e no imaginário do sertão (a chamada “Civilização do Couro”).

Figura 1. Reis de Boi - Carinhanha, Bahia. Imagem publicada sob licença CC BY-SA 4.0, foto de Rodolfo Oitosete. Wikimedia Commons. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reis_de_Boi_-_01.jpg. Acesso em: 17 jan. 2026.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados sugerem que a Folia de Reis opera uma “zoomorfização do sagrado”. A presença do cavalo, por exemplo, reflete a cultura tropeira e pastoril das regiões centrais do Brasil, onde a vida social e econômica orbitava em torno do animal de tração e sela. Não obstante, a análise rigorosa demonstra que a fauna nas Folias de Reis não é estática. A ausência de cavalos no Rio de Janeiro e a proeminência do Boi no Nordeste são respostas adaptativas da cultura popular. O animal funciona como um índice de regionalidade: onde o espaço é urbano, ele se torna símbolo; onde o espaço é agrário ou pastoril, ele se torna performance viva.

A comparação com a literatura clássica de Luís da Câmara Cascudo e outros grandes nomes dos estudos folclóricos nacionais confirma que o Reisado nordestino tende a ser mais dramático e teatral (com a participação física de figuras como o Boi), enquanto a Folia de Reis do Sudeste é mais lírica e voltada para o cortejo. Essa distinção reflete como a biodiversidade regional e as práticas agropecuárias moldam a estética do ritual.

A zoologia cultural aplicada às Folias de Reis revela que a fauna não é um elemento meramente decorativo, mas um pilar estruturante da narrativa festiva. Assim, o animal atua como: agente facilitador, caso do cavalo, que viabiliza a peregrinação; signo religioso, como a pomba e o cordeiro, que conectam o rito ao dogma cristão; e identidade regional, especial referência ao boi.

Este trabalho contribui para a valorização do patrimônio imaterial, demonstrando que a preservação da cultura popular brasileira também perpassa pelo entendimento da nossa relação histórica e simbólica com os animais. Sugere-se que futuras pesquisas foquem na análise acústica, investigando se os ritmos da folia (catira, marcha) possuem mimesis sonora de movimentos animais. Entretanto, cumpre ressaltar que, além do caráter sintético, o presente estudo se baseia em registros existentes e não incluiu observação de campo direta em todas as microrregiões mencionadas. O que certamente omitiu variantes dialetais de animais de menor porte (como insetos e aves silvestres) citados em versos locais, peças representantes da oralidade.

REFERÊNCIAS

BARROSO, Oswald. **Teatro de encantamento: Bois e Reisados de Caretas**. Fortaleza: Museu do Ceará, 2008.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O que é folclore**. São Paulo: Brasiliense, 1981.

CASCUDO, Luís da Câmara. **Dicionário do folclore brasileiro**. Rio de Janeiro: MEC, 1954.

DA-SILVA, Elidiomar R.; COELHO, Luci B.N. Zoologia cultural, com ênfase na presença de personagens inspirados em artrópodes na cultura pop. *In: Da-Silva, E.R. et al. (ed.). Anais do III Simpósio de Entomologia do Rio de Janeiro*. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Rio de Janeiro, p. 24-34, 2016.

MEYER, Marlyse; LOPES, Thereza. **CAIADORAS E FOLIÕES: IRMANDADES E FESTAS NO CICLO DE NATAL**. Rio de Janeiro: Funarte, 1980.

PASSARELLI, Ulisses. **Reis Magos: história, arte e tradição**. Rio de Janeiro: Léo Christiano Editorial, 2006.

Sobre o autor: Elidiomar Ribeiro da Silva é biólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre e doutor em Ciências Biológicas (modalidade Zoologia) pelo Museu Nacional/UFRJ. Professor e pesquisador do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), é responsável pelo Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, onde desenvolve projetos de pesquisa e extensão relacionados à zoologia cultural. É criador e organizador do *Colóquio de Zoologia Cultural* e da *Mostra de Biologia Cultural*, editor-adjunto da revista *A Bruxa*, editor do zine *Homem-Leoa*. Além de zoólogo por profissão, é desenhista, contista, cronista, cordelista, haicaísta, poeta, zineiro e flamenguista amador.

Expediente

Revista Barbante
Vol. XIII - Nº 141 - 18 de janeiro de 2026
ISSN 2238-1414
Periodicidade: Semanal

13 anos da revista Barbante

Editora-chefe

Rosângela Trajano da Silva

Editora-adjunta

Janiara de Lima Medeiros

Revisão

Dos autores

Conselho editorial

Maria Reilta Dantas Cirino

Shirlene Santos Mafra Medeiros

Maria Emilia Monteiro Porto

Webmaster/Webdesigner

Danda Trajano

Ilustrações

John Massey Wright

Autor corporativo

Rosângela Trajano

Natal – Rio Grande do Norte

Os textos assinados são de inteira responsabilidade dos autores.